

YANGI O'ZBEKISTON

Atoboyeva Aziza Muhiddin qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Xorijiy filologiya fakulteti 2-bosqich talabasi

Telefon: +9989 908156603

Gmail: atoboyevaaziza@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6900542>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 25th July 2022

KEY WORDS

Yangi O'zbekiston ,demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakati, daholar beshigi.

Bu ro'yi zaminda yashayotgan insonlarning o'z millati, tili, dini va elati bor. Maxluqotlar sarvari hisoblanmish inson zoti dunyo yuzini ko'rar ekan unga Olloh tanlab bo'lmas uch narsani hadya etadi: tug'ilajak diyori, dunyo yuzini ko'rish muhlati, uni parvarish etadigan oilasi. Bundan ko'rinib turibdiki har kim o'z oilasi, tug'ilgan joyini u qanday bo'lishidan qat'i nazar umrining oxirigacha sevib- ardoqlaydi. Jadid adabiyotining yetuk namoyondalridan biri Abdulla Avloniy shunday degan edi: "Vatan. Har bir kishining tug'ulub o'sgan shahar va mamlakatini shul kishining vatani deyilur. Har kim tug'ulgan, o'sgan yerini jonidan ortiq suyar. Hatto bu vatan hissi-tuyg'usi hayvonlarda ham bor. Agar bir hayvon o'z vatanidan -uyuridan ayrilsa, o'z yeridagi kabi rohat-rohat yashamas, maishati talx bo'lib, har vaqt dilining bir go'shasida o'z

ABSTRACT

Bir necha ming yillik tarixga ega bo'lgan, qadimgi manbaalarda Turon , Turkiston va Movorounnahr deya tilga olingan o'zbek diyori asrlar mobaynida alq-u zakovatda tengsiz bo'lgan olim-u mutafakkirlarni o'z bag'rida yetishtirib berganligi uchun " ulug' allomalar yurti", "daholar beshigi" deya e'tirof etildi. Albatta, O'zbekistonning mustaqillikka erishuv jarayonlari oson kechmadi. Bobokalonlarimizning sa'y-harakatlari evaziga qo'lga kiritilgan istiqlol nishonasi vatanimizning ilg'or davlatlar bilan tengma-teng raqobat olib borishiga imkoniyat yaratdi va bugun Yangi O'zbekistonning ilmga chanqoq yoshlari dunyo shohsupalarida eng yuqori marralarni egallashmoqda.

vatanining muhabbati turar. Biz turkistonliklar o'z vatanimizni jonimizdan ortiq suydig'imiz kabi , arablar Arabistonlarini, qumlik, issiq cho'llarini, eskimo'lar shimol tarafnlarni, eng sovuq qor va muzlik yerlarini boshqa yerlardan ziyoda suyarlar. Agar suymasalar edi, havosi yaxshi, tiriklik oson yerlarga o'z vatanlarini tashlab hijrat qilurlar edi".1 Darhaqiqat, kindik qoning to'kilgan zaminning bir hovuch tuprog'i ham oltinga teng. Zero, Vatan degan so'zning o'ziyoq yuraklarni larzaga solidi. Vatan nadir? Erta tong uyg'onganingda yuzlaring silagan mayin shabada, bolalikdagi o'rtoqlarningning sho'x kulgulari, tunlarini sen uchun bedor o'tkazgan volidangning yoqimli allalari, sen bilan doimo hamroh ajib bir tuyg'u, cheksiz bir his...Shunday

hisni tuymoq baxtiga bizni muyassar etgan Ollohimga shukrlar bo'lsin.

O'zbekiston – daholar beshigi. Bugungi kunda o'zbek allomalarining qo'lyozmalari dunyoning bir qator nufuzli universitetlarida talaba yoshlarga o'quv darslik sifatida o'rgatilib kelinayotganligi (Zamaxshariyning “Al-Kashshof” asari Al-Azhar universitetida, Mirzo Ulug'bekning “Ziji-jadidi Ko'ragoniy” asari Buyuk Britaniyaning bir qator universitetlarida”) yuqorida qayd etilgan fikrning yaqqol isbotidir. Ulug' ulamolarimiz nafaqat dunyoviy, balki diniy ilmlarni ham puxta egallashgan bo'lib ularning asarlari qaysiki musulmon ahli qiyinchilikka uchrasa ularni hidoyat sari yetaklaydi. Aynan shu sabab bo'lsa kerak o'rta asrlarda asrda O'zbekiston hududi “Islom dinining markazi” deya tan olinadi va 2018-yilda xalqaro AYSESKO tashkiloti tomonidan mamlakatimiz poytaxti Toshkentning “Islom dinining poytaxti” deya e'tirof etilishi quvonarli hol, albatta. Bugunga kelib yurtimizda jahon madaniy meros tashkiloti YUNESKO ning ro'yxatiga kiritilgan yuzlab obidalar, qo'lyozmalar O'zbekistonning bir necha ming yillik tarixga ega ekanligi va ular jahon miqyosida qarlanishi lozimligidan darak beradi.

Qadim o'zbek xalqisan, asl Odam avlodi, Misr ehromlaridan tarixing qariroqdir. Xorazmning har g'ishtida bobolarning ijodi, Anglo-saksonlardan ancha yuqoriroqdir. Bizda logarifamning mushkul muammolari, Qo'ldagi barmoqlarday oddiy qilinganda hal, “Oliy irq” da'vogari, Cherchilning bobolari Hatto sanay olmasdi o'n barmoqni mukammal...

Bitmas xazinalar, shaksiz, ko'pchilikning diqqatini o'ziga tortadi. Yillar davomida turli davlatlar O'zbekistonning moddiy,

madaniy merosini qo'lga kiritish uchun harakat qilishdi. Bunday xunrezliklar natijasi o'laroq juda ko'plab ashyolarga, tarixiy qo'lyozmalarga zarar yetkazildi. Biroq mana shunday tahlikali davrda ham xalq o'z umidi, ishonchi, o'zbek ekanligini unutmadi va yangiliklar qilish, izlanishda davom etishdi. Dunyodagi birinchi rangli televizor ham aynan O'zbekiston hududida yaratilgan. Yana bir muhim tomoni shundaki O'zbekiston bugun o'zining uzoqni ko'zlagan siyosatimiz bilan mintaqamiz va jahondagi jarayonlarning faol ishtirokchisiga aylandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Parlamentlararo Ittifoq, Yevropa Ittifoqi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik Tashkiloti, Shanxay hamkorlik tashkiloti, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi, Islom hamkorlik tashkiloti kabi xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bilan hamkorligimiz yangi bosqichga ko'tarildi. Mamlakatimiz Turkiy Davlatlar hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'ldi. Yevroosiyo iqtisodiy hamkorlik ittifoqi huzurida kuzatuvchi maqomini oldi. O'zbekiston o'z tarixida birinchi marta BMT ning inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zo etib saylandi va uning 2021-yil 22-fevralda Jeneva shahrida videoanjuman shaklida bo'lib o'tgan 46-sessiyasida muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Bugun esa biz o'z yutimizni Yangi O'zbekiston deb atashimiz bejiz emas. Zero, azaliy urf-odatlarimiz, bayramlarimiz ki'rki hisoblanmish Navro'z “Yangi kun” degan ma'noni anglatadi.³ Hozirgi vaqtda mamlakatimizda yana bir muhim Uyg'onish jarayoni kechmoqda. Shuning uchun “Yangi O'zbekiston” va “Uchinchi Renssans” so'zlari hayotimizda o'zaro uyg'un va hamohang bo'lib yangramoqda, xalqmizni ulug' maqsadlar sari ruhlantirmoqda. Albatta, biz yoshlar

yelkama -yelka turib yangi O'zbekistonni qilamiz.
birgalikda barpo etmoq uchun harakat

References:

1. Avdulla Avloniy " Tanlangan asarlar"-2012 .145-bet
2. G'afur G'ulom - "She'iy to'plam" 2000. 13-bet
3. Shavkat Mirziyoyev-"Yangi O'zbekiston " gazetasi.<http://www.iiv.uz>